

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 94(47).07/08:271.2-3

**«КАНДИДАТ В АРХИЕРЕИ». ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В ЖИЗНИ И ДЕЯНИЯХ
СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ Г.А. ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО**

**“CANDIDATE FOR BISHOP”. THE ORTHODOX WORLDVIEW IN LIFE AND DEEDS OF
HIS SERENE HIGHNESS PRINCE G.A. POTECHKIN-TAURICHESKY**

**Прокопенков В.Н.
Prokopenkov V.N.**

*Севастопольская региональная общественная организация «Исторический клуб
«Севастополь Таврический», г. Севастополь
Sevastopol Regional Public Organization "Sevastopol Taurichesky" Historical Club", Sevastopol*

Аннотация. Исследование представляет собой анализ исторических источников XVIII–XIX веков, направленный на выявление духовных ориентиров, влиявших на формирование православного мировоззрения одной из ключевых фигур екатерининской эпохи – светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического. Несмотря на обширный список исследовательской литературы, посвященный личности князя, его внутренний религиозный мир до сих пор не был объектом тщательного научного изучения. Особое внимание в работе уделяется анализу духовно-нравственных факторов, обусловивших принятие политических, военных и других решений, позволяющих переосмыслить деяния Григория Потемкина.

Abstract. The present study is an analysis of historical sources of the XVIII-XIX centuries, aimed at identification of spiritual guidelines that influenced the formation of the Orthodox worldview of one of the key figures of the Catherine era – His Serene Highness Prince G.A. Potemkin-Taurichesky. Despite the extensive literary list devoted to the personality of the Prince, his inner religious world has not yet been the object of thorough scientific study. Special attention of the article is devoted to the analysis of the spiritual and moral factors that preconditioned the adoption of political, military and other decisions making it possible to rethink the deeds of Grigory Potemkin.

Ключевые слова: Потемкин, Екатерина II, дворянство, монашество, мировоззрение, православие.

Key words. Potemkin, Catherine II, nobility, monasticism, worldview, Orthodoxy.

Изучение личности князя Григория Александровича Потемкина остается перспективным направлением в историографии эпохи позднего русского Просвещения. Как государственный деятель и реформатор он получил высокую оценку в отечественной и части зарубежной литературы. На протяжении столетий историки уделяли большое внимание его достижениям на государственной службе, но религиозное мировоззрение этого человека редко рассматривалось в качестве ключевой составляющей личности. Духовные стремления князя, его контакты с духовенством и соблюдение христианских традиций, значение Священного Писания в его жизни позволяют предполагать, что Потемкин был не только носителем православного менталитета, но и претворял это начало в повседневную жизнь и практику государственного управления.

Сведения о юных годах будущего фаворита Екатерины II практически не сохранились. Родился Г.А. Потемкин в 1739 году в имении Чижово Смоленской губернии в семье отставного майора Александра Васильевича Потемкина – небогатого мелкопоместного дворянина. В 1703 году его дед возвел на месте родового имения деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что свидетельствует о значимости церковных устоев в быту этой семьи. Женитьба А.В. Потемкина на помещице, принявшей впоследствии монашеский постриг и ушедшей в Егорьевский монастырь, также показывает религиозную направленность семейных традиций.

Культурно-бытовая среда в семье дворян того времени находилась под воздействием западноевропейской моды и рационалистического мировосприятия, свойственных эпохе. Русское дворянство отличалось доминированием материальных ориентиров, что выражалось

в отношении к церковной жизни, особенно это наблюдалось в крупных городах. Усиление эстетизации религиозного пространства, выражавшееся в стремлении к внешнему великолепию храмов, зачастую замещало подлинное благочестие. «Внимание уделяется украшению своих домовых церквей. Невиданные по красоте и отделке не столько во славу Бога, сколько во славу заказчика» [1, с. 17], [18, с. 109].

В семье Потемкиных религиозное воспитание играло значительную роль. В некоторых источниках сообщается, что обучение юного Григория грамоте началось с сельского дьяка Тимофея Краснопевцева, «человека ограниченного, но доброго» [22, с. 321]. По другим сведениям, его наставником стал заштатный дьяк Семен Карцев, с которым князь спустя годы встретился в Таврическом дворце [4, с. 13, 20, 91]. Раннее общение с представителями церкви заложило фундамент для дальнейшего религиозного самоопределения Потемкина в духовных исканиях.

П.Ф. Карабанов, будучи родственником Потемкина, в публикациях 1870-х годов отмечал особую привязанность молодого князя к церковной среде. Согласно приводимым им свидетельствам, он часто уединялся в храме святого Николая Чудотворца села Воробино, где участвовал в богослужениях, исполняя обязанности алтарника: «раздувал кадило, держал свечу перед Евангелием и Святыми Дарами» [12, с. 256]. Служение в храме можно интерпретировать как зарождение глубокой внутренней потребности в приобретении литургического опыта. Племянник Потемкина Л.Н. Энгельгардт вспоминал, что Григорий Александрович в юности говорил: «Собираюсь стать архиереем или министром» [10, с. 7, 163, 168, 184], [23, с. 33]. Хотя вопрос его обучения в духовной семинарии остается предметом дискуссий, наличие столь устойчивого религиозного устремления подтверждается многочисленными мемуарными и биографическими источниками [3, с. 57, 72, 82], [7, с. 212, 380], [23, с. 33].

В 1756 году Григорий Потемкин поступил в Московский университет, где проявил не только академические способности, но и интерес к богословским дисциплинам. Его успехи в изучении «эллино-греческого языка» и частое посещение Заиконоспасского монастыря, находившегося неподалеку, свидетельствуют о стремлении к церковному образованию [4, с. 13, 20, 91]. Со слов Н.И. Надеждина, Потемкин добивался расположения преподавателей Славяно-греко-латинской академии, открыто высказываясь о готовности принять монашество, «произнести вечные обетъ» [10, с. 7, 163, 168, 184]. Эти факты указывают на наличие у этого человека подлинного духовного призвания, причем осознанного и обдуманного. По воспоминаниям современников, он предпочитал университетским занятиям беседы с монахами, особенно с иеродьяконом Дорофеем из греческого монастыря, с которым изучал древнегреческий язык [19, с. 481, 488].

Особое значение в духовной биографии Потемкина стала его дружба с московским архиепископом Амвросием (Зертис-Каменским). Просвещенный иерарх, известный своей переводческой деятельностью, оказал на юношу значительное влияние. Несмотря на благожелательное отношение к нему, архиепископ отговорил Потемкина от монашеского пути, сказав, что «ему будет тесно и душно в келье», указал на иное поприще, а именно военное служение [11, с. 12, 17, 173]. Таким образом, отказ от монашеской жизни не был вызван утратой религиозного интереса, став следствием духовного наставничества.

В 1760 году Потемкин был отчислен из университета, в том числе по причине «увлечения религией», что фиксируется в документах того времени [17, с. 35–50]. В 1764 году он получил возможность работать помощником обер-прокурора Святейшего Синода. В этом качестве 25-летний Григорий подготовил аналитическую записку о состоянии монашества в России, в которой критиковал упадок духовной дисциплины и предлагал реформы, назвав значительную часть иноков «тунеядцами» [4, с. 91]. Подобная прямота в оценке церковной жизни может рассматриваться не как проявление антиклерикализма, но как стремление к обновлению и оздоровлению монашеских институтов, личной ответственности за судьбу Церкви. Его рационализм и административная компетентность в сочетании с глубокими религиозными убеждениями позволяли Потемкину некоторое время выступать в роли светского ревнителя церковного порядка.

Привязанность к богословию, философии и древним языкам сохранялась всю его жизнь. В походах его неизменно сопровождал обоз с десятком фургонов книг. Эта подвижная библиотека включала труды отцов Церкви, а также сочинения по литургике и греческой патристике. Особенное место в ней занимало «Слово о священстве» святителя Иоанна Златоуста – текст, обнаруженный в родовом доме Сергеем Николаевичем Глинкой, посетившим имение Потемкина [7, с. 212, 380]. В круг чтения князя входили также сочинения архиепископа Евгения (Булгариса), крупнейшего греческого духовного писателя эпохи Просвещения, библиотекаря Екатерины II [12, с. 256]. Это свидетельствует не только об интеллектуальном масштабе личности Потемкина, но и о его попытках интегрировать идеи образования и духовного просвещения в традиционную православную среду.

Христианские убеждения светлейшего нашли отражение и в его личной переписке. В марте 1784 года в письме к А.В. Суворову Потемкин так говорит о победе русского флота: «Христос посреди нас!» – призывая офицеров «Христианского флота» уповать «не на величие судов, но на калибр орудий и храбрость начальников» [9, с. 19]. Эта фраза подчеркивает непосредственную глубину его веры, охватывавшую многие аспекты государственного и военного служения. Подобная риторика не была формальной: она фиксирует сакральный прообраз власти, преемственность византийской традиции «воинствующего христианства», наполненный личной молитвенной интонацией.

Потемкин активно участвовал и в процессе церковного устроения новых территорий. Согласно сведениям, опубликованным Н.Н. Мурзакевичем, князь обладал значительным собранием церковной утвари, среди которой – архиерейские облачения, кресты, панагии, иконы и ризы [14, с. 460]. Эта коллекция передавалась в храмы новозаселенных земель, что отражает как административную целесообразность, так и его внутреннюю религиозную мотивацию. В 1784 году митрополит Ахайский Парфений посвятил Потемкину торжественное «Лавроприношение», славя его как создателя новой епархии и «приводителя Крыма и прочих областей под державу православия» [16]. Отношения князя с представителями церковной иерархии, его благотворительная деятельность и поддержка духовенства подчеркивают, что религия была не только инструментом политической мобилизации государства, но и основанием его представлений о служении Отечеству.

В диалоге с императрицей Екатериной II Потемкин нередко выступал инициатором обсуждений, касающихся устройства церковной жизни в Новороссии. В одном из писем в марте 1784 года он излагает размышления о характере будущей церковной власти в Тавриде, балансе между Московской и создаваемой Таврической епархиями [13, с. 155, 180, 192]. Хотя императрица не всегда выражала прямую заинтересованность в религиозных вопросах, именно Потемкину принадлежала инициатива миссионерской, просветительской и административной работы в области церковного строительства. Этот аспект подчеркивает его сознательное участие в православной миссии как части политики российского государства.

Его письма свидетельствуют о стремлении осмысливать даже некоторые военные действия с учетом религиозных смыслов. В 1787 году, после сражения у Днепро-Бугского лимана, он вновь писал Суворову: «Христос посреди нас!» [10, с. 163]. В этих словах чувствуется не только обрядовая фразеология, но и личная убежденность в живом присутствии Христа в историческом действии. Подобная риторика сочетала церковный язык с военной героикой, придавая победам России характер духовных свершений. Впечатляющим является рассказ французского аристократа Шарля де Линя, которому Потемкин говорил о крещении пленных татар, выражая радость по этому поводу: «Слава Богу, еще умножилось число христиан!» [10, с. 168]. В этой фразе проявляется органичное следование принципам христианского благочестия и заботы о будущем православной державы.

В своих мемуарах де Линь подчеркивает, как Потемкин часто испытывал «умиление перед Распятием», а Священное Писание становилось средством примирения и смирения: «Я стараюсь помирить Репнина с Потемкинским с помощью Св. Библии, которая имеет большую силу над последним» [10, с. 184]. Этот факт вносит в портрет светлейшего еще один личностный штрих: религия для него была не абстрактной идеологией, а эмоционально окрашенным источником духовного саморазвития.

Таврида для Потемкина, в частности, Херсонес, была не просто административной единицей или приобретенной территорией, а частью сакрального пространства русской истории. В декабре 1782 года он писал Екатерине II: «Таврический Херсон! Из тебя истекло к нам благочестие». Именно на Херсонес князь Потемкин указывал как на источник христианского наследия Руси [13, с. 192]. Это восприятие полуострова как духовного центра соотносилось с церковно-государственной задачей – продолжения миссии крещения святого князя Владимира. Именно в этом контексте Потемкин выступает не как политик, а как выразитель мессианского понимания российской государственности, в которой православие является не просто религией, но метафизическим основанием исторического пути развития.

Культурная политика Потемкина, направленная на религиозное обустройство новых территорий, получила зримое выражение в топонимике и военном именовании: в 1789 году князь дал будущему городу на юге России имя Николаев. Несмотря на отсутствие прямого указания в официальном документе – ордере, исторические источники трактуют это как акт, приуроченный ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, совпавшему с успешным взятием турецкой крепости Очаков. В это же время был заложен фрегат «Святой Николай», а также обсуждалась идея основания Спасо-Николаевского монастыря [5, с. 599].

Религиозная мотивация прослеживается и в распоряжении Потемкина контр-адмиралу Ф.Ф. Ушакову от 15 марта 1790 года, где тот поручает назвать новый корабль «Св. Климент, папа Римский» [9, с. 19]. Этот выбор подчеркивает приверженность христианскому имено-

словию, отражающему не просто номинальное православие, но осознанную преемственность с апостольской традицией – именно в Херсонесе принял мученическую кончину святой Климент, папа Римский, чье почитание восходит к самым истокам древнерусской церковной традиции. Причастность Потемкина к созданию и развитию Черноморского флота, как оказалось, имела не только стратегический характер, но и сакральную составляющую. Выбор адмирала Ф.Ф. Ушакова – будущего святого – в качестве командующего стал не только военным расчетом, но и выражением доверия к человеку высокой духовной жизни.

Потемкин пользовался большим доверием самого высокого духовенства: указом Святейшего Синода ему передали раку с мощами святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа [20]. Эти святые предназначались для нескольких храмов Новороссии, оставшиеся реликвии он со временем возвращал в синодальную ризницу. Подобные обстоятельства подтверждают, что князь рассматривал религиозное присутствие на новых территориях не только как необходимое условие государственной консолидации, но и как возможность нравственного просвещения жителей присоединенных земель.

Особое значение для понимания глубокой религиозной природы Потемкина приобретает написание им «Канона Спасителю Господу Иисусу», состоящего из девяти песней и двух молитв, выполненного на церковнославянском языке и изданного в его походной типографии в 1791 году [13, с. 155], [17, с. 35–50]. Это сочинение – не просто литературный опыт, а форма внутреннего исповедания, восходящая к знаниям византийской гимнографической традиции. Лишь в 1881 году он был опубликован в «Русском архиве», а впоследствии проанализирован в статье Н.Н. Перцовой, где автор особо подчеркивает: «*это голос горячей и крепкой веры*» [16]. Подобный текст невозможен без личной молитвенной практики, внутренней аскетики и посвящения в некоторые аспекты церковной гимнографии.

В последние месяцы своей жизни Потемкин часто уединялся для молитвы, стремясь к внутреннему покою. По свидетельству современников, перед смертью он дважды приобщился Святым Тайн – 19 августа и 27 сентября 1791 года [7, с. 212, 380]. Таинства, возможно, были совершены епископом Моисеем (Гумилевским), философом и богословом, назначенным обер-иеромонахом Молдавской армии по личной рекомендации Потемкина. В переписке с митрополитом Платоном (Левшиным) князь пишет: «*Я от младенчества познал Сотворшаго, доведен Всевышнего Промыслом на самый сей пост*» [4, с. 91]. Это признание раскрывает не декларативную религиозность, но христианское самоосознание, включающее идею ответственности перед Богом. В другом письме владыке он утверждает: «*Сие правило началось во мне с младенчества и кончится с жизнью*» [8, с. 41]. Эти строки предстают как подлинное духовное завещание Потемкина – не просто некий литературный памятник, но сокровенное исповедание веры, отражающее глубину его религиозного опыта и осознание сакральной миссии государственного служения.

Племянник и биограф князя А.Н. Самойлов отмечал, что он «*как по собственным чувствованиям, так и по образу мыслей великой государыни, не входил никогда в таинственные общества, славившиеся мистическим; но имел истинное уважение к догматам и обрядам веры*» [21, с. 1510]. Это свидетельство противостоит попыткам приписать Потемкину частое увлечение эзотерикой или исключительно формальный интерес к религии. В переписке с Екатериной II он называет Херсонес «*источником нашего христианства*», а потому и «*людскости*», добавляя: «*Тут есть что-то мистическое*» [13, с. 180]. Здесь мистицизм не отсылает к оккультизму, а скорее представляет собой элемент благоговения перед Божиим Промыслом и небесным попечением о судьбе России.

Постепенная мифологизация фигуры Потемкина в историографии XIX века способствовала смещению акцента с его внутреннего духовного мира к внешним образам: фаворит, баловень судьбы, государственный реформатор, военный стратег, создатель флота. Подобная редукция обострилась в советскую эпоху, когда религиозная сторона его мировоззрения игнорировалась или отвергалась как ненужный «атрибут эпохи». Тем не менее, в ходе исследования проявляется образ государственного деятеля, органично сочетающий личное благочестие с осознанием пути христианского служения Отечеству.

Сохранившиеся письма, биографические данные, инициативы по строительству храмов дают основание утверждать, что православная вера для него была не культурной декорацией, а живым источником внутренней мотивации. Даже в условиях давления, интриг и усталости от бремени государственной службы, Потемкин не теряет связь с христианским обоснованием своего существования: «*заботы превосходят почти все мои силы*», – пишет он в последние годы [19, с. 488], стремясь к единению, благословению духовных лиц и литургической жизни в исповеди и причастии.

Генезис внутреннего духовного мира таких крупных исторических персонажей представляет собой непростую задачу, а наслоение легенд, мифов и компиляций значительно затрудняет ее раскрытие. Результаты ретроспективного исследования, позволяют предста-

вить личность светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического не только как видного человека эпохи Просвещения и архитектора Новороссии, но и как глубокую личность, для которой православие стало внутренним, неизменным стержнем. Его юношеское стремление к монашеству, участие в богослужениях, интерес к литургии, греческой гимнографии, каноническим текстам, а также молитвенная практика в зрелые годы – позволяют говорить о нем как об убежденном христианине, знавшим и сохранявшим суть православной традиции.

Многогранная политическая деятельность, при всей ее масштабности, рассматривалась им не только как сфера приложения властных полномочий, но и как часть христианского служения. Синтез веры и долга, молитвы и управления, евангельской этики и внутренней воли определяет фигуру Потемкина в пантеоне русских исторических деятелей XVIII века как уникальное явление. Его образ требует пересмотра не только в историографическом, но и духовно-культурном измерении.

Источники и литература (References):

1. Арциховский А.В. Очерки русской культуры XVII века. Ч. 2. Духовная культура. М.: МГУ, 1979.
2. Арсеньев Н.С. Потемкин-Таврический // Новый журнал. 1948. Т. 18.
3. Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб.: [б.и.], 1840.
4. Болотова Н.Ю. Потемкин. М.: Молодая гвардия, 2014.
5. Висковатов А.В. Сведения о князе Потемкине // Русский вестник. 1841. Т. 2.
6. Гарновский М.А. Записки // Екатерина и Потемкин. М.: [б. и.], 2017.
7. Глинка С.Н. Записки. СПб.: [б.и.], 1895.
8. Гольц Т.М., Гришунин А.Л. Урания. М.: [б. и.], 1988.
9. Дубровин Н.Ф. Бумаги князя Потемкина-Таврического. СПб.: [б. и.], 1895.
10. Жизнь князя Г.А. Потемкина-Таврического взятая из иностранных и отечественных источников и служащая дополнением к царствованию Екатерины II. С присовокуплением собрания анекдотов и писем, относящихся до жизни и характера князя Потемкина. М. М.: [б.и.], 2017.
11. Журавлева З.Е. Г.А. Потемкин: Воспоминания. Дневники. Письма. СПб.: [б. и.], 2002.
12. Карабанов П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты. М.: Гос. публичная истор. библиотека, 2012.
13. Лопатин В.С. Екатерина II и Г.А. Потемкин: Личная переписка. М.: [б. и.], 1997.
14. Мурзакевич Н.Н. Некоторые подробности... // ЗООИД. 1872. Т. 8.
15. Надеждин Н.И. Светлейший князь Потемкин Таврический, образователь Новороссийского края // Одесский альманах на 1839 год. Одесса, 1839.
16. Парфений, митрополит патрских городов. Лавроприношение... СПб.: [б. и.], 1784.
17. Перцова Н.Н. О литературном опыте Григория Потемкина // Филологические науки: Вопросы теории и практики. 2016. №1.
18. Пудина С.И. Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2018. № 1(17).
19. Семевский М.И. Князь Г.А. Потемкин-Таврический // Русская старина. 1875. № 3.
20. Сведения о службе по синодальному управлению князя Г.А. Потемкина // ЗООИД. 1881. Т. 13.
21. Самойлов А.Н. Русский архив. М.: [б. и.], 1867.
22. Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. СПб., 1908.
23. Энгельгардт А.Н. Записки. М.: [б. и.], 1860.